

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Santo escribiendo

[Gallego, Fernando](#) (Salamanca. Documentado entre 1468-1507)

Nº inventario: 360 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1480

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 59,5x 50,6 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Santo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Musée des Beaux-Arts, Dijon](#) (Dijon, Francia)

Nº inventario en colección actual: 2181

Historia del objeto

Esta pintura fue donada al musée des Beaux-Arts de Dijon en 1910 por [Jules Maciet](#), quien, aparte de las obras que adquiría para su propia colección, adquiría otras que donaba a museos de toda Francia. No se tienen noticias sobre su procedencia. Puesto que existe consenso en su atribución a Fernando Gallego, se puede suponer que procede de Castilla y León, dado que este artista, activo en Salamanca, trabajó preferentemente para el suroeste del territorio de la actual comunidad autónoma de Castilla y León. No obstante, también está documentada su actividad en Extremadura, por lo que no se puede descartar que proceda de esta comunidad autónoma.

Descripción

La tabla ingresó en el museo de Dijon como obra alemana (de hecho, en su parte superior izquierda presentaba un anagrama apócrifo de Alberto Durer). En 1935, August L. Mayer advirtió que era una obra española y la atribuyó a Bartolomé Bermejo. En 1954, Diego Angulo la atribuyó, finalmente, a Fernando Gallego. En su monografía sobre el artista, Pilar Silva Maroto ha destacado la identidad del tipo humano que aparece en la obra (un hombre maduro, calvo y con barba blanca) con el que emplea Fernando Gallego en otras obras para representar a san José o a hombres ancianos.

La tabla muestra a un hombre de edad avanzada, representado de medio cuerpo escribiendo sobre el libro abierto que sostiene con su mano izquierda. El dorado del fondo está alterado, lo

mismo que los colores de su indumentaria (que, en origen, no eran tan oscuros), lo que, unido a la ausencia de atributos específicos, dificulta la identificación del individuo. Se asume que es un santo y se han hecho varias propuestas de identificación (san Agustín, san Antón, un evangelista...), pero, en ausencia de elementos más característicos, no es posible asignarle una identidad. Por su formato e iconografía, podría haber pertenecido a la predela de un retablo (tomando como ejemplo el retablo de la iglesia de San Lorenzo de Toro, obra de Francisco Gallego, también se ha propuesto que podría haber pertenecido a la parte alta de un retablo).

Ubicaciones

- 1910

MUSEO

[Musée des Beaux-Arts, Dijon, Dijon \(Francia\)](#)

- 1910

COLECCIÓN PRIVADA

[Jules Maciet, París \(Francia\)](#)

- present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- (2004): *Fernando Gallego (c. 1440-1507)*, Caja Duero, Salamanca, pp. 144-146.
- ANGULO ÍNIGUEZ, Diego (1954): "Algunos cuadros españoles en museos franceses", *Archivo Español de Arte*, vol. 27, p. 321, il. III.
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 575-577.
- FRICKER, Janine (dir.) (1963): *Trésors de la peinture espagnole. Églises et musées de France*, Ministère d'État/Affaires Culturelles, París, pp. 59-61.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 19 y 37, il. 28.
- [MAYER, A.-L. \(1935\): "Les primitifs espagnols du musée de Dijon". *Gazette des Beaux-Arts*, vol. 14, p. 57.](#)
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 239-240.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Saint writing

[Gallego, Fernando](#) (Salamanca. Active 1468-1507)

Inventory number: 360 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1480

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 23.43 x 19.92 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Santo](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[Museum of Fine Arts, Dijon](#) (Dijon, France)

Inventory number in current collection: 2181

Object History

This painting was donated to the musée des Beaux-Arts in Dijon in 1910 by [Jules Maciet](#), who, apart from the works he acquired for his own collection, acquired others that he donated to museums all over France. There is no information about its provenance. Since there is consensus in its attribution to Fernando Gallego, it can be assumed that it comes from Castile and León, given that this artist, active in Salamanca, worked preferably for the southwest of the territory of the current autonomous community of Castile and León. However, his activity in Extremadura is also documented, so it cannot be ruled out that it comes from this autonomous community.

Description

The panel entered the museum in Dijon as a German work (in fact, in its upper left part there was an apocryphal anagram of Albrecht Dürer). In 1935, August L. Mayer noticed that it was a Spanish work and attributed it to Bartolomé Bermejo. In 1954, Diego Angulo finally attributed it to Fernando Gallego. In her monograph on the artist, Pilar Silva Maroto has highlighted the identity of the human type that appears in the work (a mature, bald man with a white beard) with the one used by Fernando Gallego in other works to depict St Joseph or elderly men.

The panel shows an elderly man, depicted half-length, writing on the open book he holds in his left hand. The gilding of the background is altered, as are the colours of his clothes (which, originally, were not so dark), which, together with the absence of specific attributes, makes it difficult to identify the individual. It is assumed that he is a saint and several proposals of identification have been made (St Augustine, St Anthony, an evangelist...), but, in the absence of more characteristic elements, it is not possible to assign him an identity. Because of its format and iconography, it could have belonged to the predella of an altarpiece (taking as an example the altarpiece of the church of San Lorenzo in Toro, work of Francisco Gallego, it has also been proposed that it could have belonged to the upper part of an altarpiece).

Locations

- **1910**

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Dijon, Dijon \(France\)](#)

- **1910**

PRIVATE COLLECTION

[Jules Maciet, Paris \(France\)](#)

- **present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- (2004): *Fernando Gallego (c. 1440-1507)*, Caja Duero, Salamanca, pp. 144-146.
- ANGULO ÍNIGUEZ, Diego (1954): "Algunos cuadros españoles en museos franceses", *Archivo Español de Arte*, vol. 27, p. 321, il. III.
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 575-577.
- FRICKER, Janine (dir.) (1963): *Trésors de la peinture espagnole. Églises et musées de France*, Ministère d'État/Affaires Culturelles, Paris, pp. 59-61.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 19 y 37, il. 28.
- [MAYER, A.-L. \(1935\): "Les primitifs espagnols du musée de Dijon". *Gazette des Beaux-Arts*, vol. 14, p. 57.](#)
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 239-240.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: Silva Maroto (2004), p. 240.

